

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari.....21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini.....49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi.....74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi.....95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi117-123

Gulchehra Shadimetova Mamurovna

O'zbekiston Milliy universiteti
Etika va estetika kafedراسи dotsent v.b., PhD
E-mail: gshadimetova@inbox.ru
(O'zbekiston, Toshkent)

**O'ZBEKISTON BAYRAMLARINING MILLIY, MINTAQAVIY VA
UMUMINSONIY ESTETIK QADRIYAT SIFATIDA QAROR TOPISHI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqillik tufayli qayta tiklangan o'zbek xalqi bayramlarining estetik qadriyat sifatida moddiy va ma'naviy qadriyatlarning qayta tiklanishida milliylikni o'zida aks ettirganligi hamda insoniyat madaniyati taraqqiyoti nuqtai nazardan ushbu voqelik umumbashariylikni o'zida ifodalaganligi to'g'risida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: bayramlar, qadriyatlar, an'analar, tafakkur, etika, globallashuv

**FORMATION OF UZBEK HOLIDAYS AS NATIONAL, REGIONAL AND
UNIVERSAL AESTHETIC VALUES**

Abstract: In this article, an opinion is expressed that the Uzbek people's holidays revived due to independence reflect nationalism in the restoration of material and spiritual values as an aesthetic value, and that this reality represents universality from the point of view of the development of human culture.

Keywords: holidays, values, traditions, thinking, ethics, globalization

**ФОРМИРОВАНИЕ УЗБЕКСКИХ ПРАЗДНИКОВ КАК
НАЦИОНАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕОБРАЗОВОЙ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ**

Аннотация. В данной статье высказывается мнение о том, что праздники узбекского народа, возрожденные благодаря обретению независимости, отражают национализм в восстановлении материальных и духовных ценностей как эстетической ценности, и что эта реальность представляет собой универсальность с точки зрения развития человеческого культура.

Ключевые слова: праздники, ценности, традиции, мышление, этика, глобализация.

KIRISH

O'zbekiston bayramlari jahonning bayramshunos olimlari nazdida: millatning estetik didi va madaniyatini; estetik tafakkurini; estetik munosabatlari va ma'naviy-ruhiy holatini san'at turlari vositalarining sintezini namoyon qiladigan hayotbaxsh tadbirlar darajasidan kelgusi avlodga meros qilib qoldiriladigan ma'naviy-badiiy qadriyat maqomiga ko'tarildi. Chunki u teatrlashgan badiiy-estetik shaklda: millatni o'zlikni anglaganlik darajasini; milliy o'ziga xos tafakkurini; milliy g'urur va iftixorini; vatanparvarlik tuyg'usi shakllanishiga beqiyos hissa qo'shganligini namoyon qilib kelmoqda.

MATERIALLAR VA METODLAR

Yangilanish davrida shakllangan bayramlarni tantanali nishonlash, ularda namoyon qilingan milliy qadriyatlarni yoshlarimiz o'rtasida tashviq qilish, ommani bayramlarning faol ishtirokchisiga aylantirish orqali mustaqillikning teran mazmunini, mohiyatini ular qalbi va ongiga singdirish tantana tashkilotchilari uchun dolzarb masala bo'lib qolaveradi. Chunki, milliy bayramlar o'zining badiiy-estetik obrazlari vositasida “mustaqillik”, “milliy o'zlikni anglash”, “o'zlikni saqlash”, “milliy ong” va “milliy g'urur” kabi falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmunini atroflicha yoritib, ularni badiiy-falsafiy o'zlashtirishga imkoniyat yaratadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston bayramlarining ma'naviy manbai va nazariy asosini tashkil qiladigan yuqoridagi tushunchalar tadbirlarning badiiy-estetik qudratida namoyon bo'ladi. Natijada, ma'naviyat ko'zgusi bo'lgan estetik tuyg'ular qudratini inobatga olgan tadbirlarda yoshlarning milliy g'ururi shakllanadi. Estetik tuyg'ular ichida eng nozigi, shakllanishi ma'lum vaqtni talab qiladigan milliy g'urur ekanligini inobatga olib, uni shakllantiradigan millat va milliylik kabi estetik qadriyatlarga to'xtalib o'tamiz.

Millat – ma'lum bir hududda barqaror yashab, tarixiy taraqqiyot davomida rivojlanib, o'z tilini asrab, kishilarning ma'naviy-ruhiy birligi asosida milliylikni vujudga kelishiga tayanch bo'ladigan birlik.

Milliylik – hudud va til birligi asosida shakllangan urf-odat, an'ana, marosim va bayramlarda millatning o'ziga xosligini saqlagan, avlodan-avlodga qadriyat sifatida meros bo'lib o'tadigan ma'naviy-ruhiy birlik. “Millatning abadiyligini, barqarorligini ta'minlovchi asosiy omil uning ichki ma'naviy-ruhiy salohiyati”, deb hisoblaydi sotsiologiya fanlari doktori S. Otamurodov [1]. Milliylik salohiyati shakllangan millatning oldida “o'zlikni asrash” masalasini hal qilish turadi.

Zamonaning rivojlanish shiddati tezlashib, sivilizatsiya milliy qadriyatlarga kuchli ta'sir o'tkaza boshlaganda o'zligini anglab yetgan millat oldida “o'zligini

saqlash” muammosiga yechim izlanadi. O'zlikni saqlash muammosi borasida A.Asqarov: “Globallashuv tufayli O'zbekiston, bir tomondan, iqtisodiy jihatdan jahon hamjamiyati tarkibiga kirib borsa (bu ijobiy hol), ikkinchi tomondan, o'zbek xalqining milliy mentalitetiga xos talay qadriyatlar, marosim va ibratli udumlarning sekin-asta yo'qolib borishiga sabab bo'lmoqda”, degan fikrni bildiradi.

Bizningcha, bunday salbiy holatlar paydo bo'lishiga millatning o'ziga xos bo'lgan urf-odatlarini o'rniga “ommaviy madaniyat”ni “umuminsoniy qadriyat” sifatida targ'ib qilinishi sabab bo'lmoqda. O'zbek xalqiga xos urf-odat va an'alarimizni saqlab qolishni faqat o'zligini anglab yetgan, milliy qadriyatlarini qadrlay oladigan, “ommaviy madaniyat” ta'siriga berilmaydigan g'ururli millatgina ijobiy hal qila oladi.

Umida Utanova: “Mustaqil O'zbekistonda xalq madaniyatining ravnaqi” nomli dissertatsiyasida: “Mustaqillik yillarida xalqimizning ruhini, o'zligini anglashga qaratilgan sa'yi harakatlarni, tub o'zgarishlarga nisbatan faolligini qo'llab-quvvatlash ommaviy-badiiy vositalardan keng foydalanishni taqozo etdi. Bir on bo'lsada, kishilarni dunyo tashvishlaridan xalos qilib, ular qalbida hayotga, kelajakka optimizm bilan qarash tuyg'usini uyg'otish lozim edi. Bunday vazifani bayram va tomoshalar bajaradi”, deb ta'kidlaydi [2]. Darhaqiqat, bayramlar o'tmishdan durdonalarni terib, sayqallab kelgan madaniyatimizni teatrlashgan badiiy shaklda namoyon qilib, o'zligimizni anglab yetishda muhim omil bo'la oldi. Mustaqillik tufayli ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar insonlarning badiiy-estetik ehtiyojlaridagi yangilanishlarni vujudga keltirdi. Bu esa boqimandalik ko'nikmasidan uzoqlashib, yaratuvchanlik qudratiga ijodiy yondashuv ehtiyojini tug'dirdi. Teatrlashgan bayram va tomoshalar tafakkuri yangilanayotgan insonlarning estetik ehtiyojlarini qondirishda badiiy rang-barang ifodalari milliy g'urur bilan bog'liq vazifalarni bajara boshladi.

Demak, “o'zlikni saqlash” milliy tuyg'uning estetik shakli bo'lib, keskin o'zgarishlar, rivojlanish va yangilanish jarayonida faqat millatga xos bo'lgan urf-odat, an'ana hamda marosimlarni estetik qadriyat sifatida kelgusi avlodga ma'naviy meros qilib qoldirish usulidir.

Milliy g'ururning vujudga kelishi va rivojlanishida inson va ijodkor qadri masalasini ham inobatga olish lozim. Qadriyat – insonni takomillashtirishga asos bo'ladigan, ajdodlar tomonidan an'anaga aylantirilgan estetik tamoyillarni e'zozlab, boyitib, uni milliy meros sifatida kelgusi avlodlarga olib o'tiladigan ma'naviy, madaniy, badiiy va moddiy qiymatlar yig'indisi.

Mustaqillikning birinchi kundan boshlab erishilgan yutuqlarni, yangi shakllangan an'analarni, yangilanish orqali kirib kelgan g'oya- fikrlarni e'zozlash va qadriyatga aylantirish uchun yoshlarda avlodlardan qolgan moddiy hamda nomoddiy merosni qadrlash tuyg'usini rivojlantirish zarurati paydo bo'ldi. Bu masalaga davlatimiz alohida e'tibor bilan qaradi. Chunki, qadrlash – yodga olish va e'zozlash jarayoni bo'lib, shaxsni komillikka yo'naltiradigan, milliy qadriyatlarga muntazam ravishda amal qilishni an'anaga aylanishiga ko'maklashadigan insoniy fazilat. Yuqoridagi fikrlardan ma'lum bo'ladiki, milliy o'zlikni anglash har bir

millat vakilining milliy g'ururi rivojlanishiga uzluksiz ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Milliy g'urur o'z millatining fidoyisi bo'lgan har bir insonga xos, ichki, ruhiy tuyg'ulardir. O'z millatini sevadigan har bir inson uning yutuqlari bilan faxrlanadi. Milliy g'ururi yuksak inson esa o'z eliga, millatiga jonkuyar vatanparvar bo'ladi. Milliy g'ururi mustahkam bo'lgan millat vakillarining birligi boqiy bo'ladi. Millatining ma'naviy merosini o'zga millat vakillari tomonidan e'tirof etilishiga, boshqa millatlarda mavjud bo'lmagan, o'ziga xos xususiyatlarga yuksak baho berilishiga, insonda o'z millatidan faxrlanish, quvonish, g'ururlanishga undovchi ichki ruhiy tuyg'ulari shakllanishiga olib keladi.

Zero, san'atda milliylik va umumbashariylik xususiyatlari dialektik yaxlitlikda namoyon bo'lishini inobatga oladigan bo'lsak, haqiqiy milliy qadriyatga aylangan ijod mahsuligina asl umuminsoniydir. Demak, haqiqiy umumbashariy qadriyatga aylangan ijod mahsuligina tom ma'nodagi milliylikni o'zida mujassam etadi. Mustaqillik davri bayramlarining estetik qadriyat sifatida moddiy va ma'naviy qadriyatlarning qayta tiklanishi milliylikni aks ettirsa, insoniyat madaniyati taraqqiyoti nuqtai nazardan umumbashariylikni o'zida ifodalaydi. 2019 yil 5-6 aprel kunlari bo'lib o'tgan Xalqaro baxshichilik san'ati festivalida yurtboshimiz SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Baxshichilik san'ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismidir”[3]. Bundan asosiy maqsad, birinchidan, Sharq xalqlari fol'klor san'atining yetakchi janri bo'lgan baxshichilikni keng targ'ib qilish, ikkinchidan, baxshichilik san'atining Sharq madaniyati va san'atidagi o'rni hamda ahamiyatini yanada oshirishdan iborat edi. Demak, yuksalish davridagi san'at festivallari va bayramlarida ifodalanayotgan urf-odat va an'analar o'zbekona ijod qadrini ko'rsatsa, u bevosita umuminsoniy ma'naviy qadriyat sifatida o'z o'rniga ega. T.N.Boyak to'g'ri ta'kidlaganidek, “Bayramlar ijtimoiy mexanizm sifatida namoyon bo'lib, uning harakatlari avlod-dan-avlodga an'anaviy qadriyatlarni qayta tiklash, saqlash, uzatishga xizmat qiladi. Shu sababli xalq bayramlari uzoq asrlar davomida individlar, guruhlar, umuman, jamiyat uchun qadriyatga aylanib qoladi” [4].

Umuman olganda, mustaqillikning qo'lga kiritilishi millat vakillarining milliy g'ururlarini oshirdi, ularning qadrini ko'tardi va ularda o'z xalqi, ona-zamini, avlod-ajdodlari oldidagi mas'uliyatini oshirdi hamda milliy manfaatlarini izchil himoya qilishga o'rgata boshladi. Faxrlanish, g'ururlanish tuyg'ularining o'sib borishi yangi jamiyat qurish jarayonida vujudga kelayotgan muammolarning vazminlik va bosiqlik bilan hal qilinishida, jahonda mustaqil O'zbekistonning obro'-e'tiborini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi natijasida g'ururlanish va faxrlanish hissiyoti sog'lom ruhiyatni, millat kelajagiga mas'ullik salohiyatini vujudga keltirdi. Demak, milliy g'ururning shakllanishi va yuksalishi fuqarolarda o'z millati kelajagi uchun mas'ullikni his qilishdek bebaho estetik tuyg'uga asos bo'la oldi.

Jahon madaniyati yuksalishiga o'z hissasini qo'shgan buyuk allomalarimiz, jahonshumul tarixiy shaxslarimiz tavallud topgan sanalariga bag'ishlangan tantanalar ham davlat tadbiri darajasida nishonlanmoqda. Bunday bayramlar ajdodlarimizdan g'ururlanish, faxrlanish va buyuklardan namuna olish maqsadida

tantanali tarzda, estetik ideal sifatida amalga oshirilmoqda. Albatta, har bir millat o'z ajdodlarini, ulug'larini eslash, ularning hurmatini joyiga qo'yishga intiladi. Milliy estetik ideallarga bag'ishlangan bunday xayrli ishlar o'z mohiyati jihatidan shaxs estetik kamolotini shakllantirishga ma'naviy asos bo'lib xizmat qiladi.

Mustaqillik tufayli dunyo taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan ajdodlarimiz – buyuk mutafakkirlar, davlat arboblarning ma'naviy meroslaridan xalqimiz faxr bilan foydalanish huquqiga ega bo'ldi. Jumladan, Imom Buxoriy, At-Termiziy, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, Abduholiq G'ijduvoniylar kabilarning asarlari xalqimizga ruhiy va ma'naviy quvvat berishi uchun ilk bor to'liq holda in'om etila boshlandi.

YUNESKO tashabbusi bilan jahon madaniyatiga munosib hissa qo'shgan, O'zbekiston hududida tavallud topgan allomalarning tavallud kunlarini tantanali nishonlash amalga oshirildi. Bunday tantanalar odamlarda milliy faxr tuyg'usi shakllanishiga, estetik ideal tushunchalari yuksalishiga o'z hissasini qo'shadi.

UNESCOning dasturiga kirgan, dunyoning nufuzli davlatlarida ham e'tirof etilgan ulug' allomalar – Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, At-Termiziy, Bahovuddin Naqshband, Imom Buxoriy, Al-Farg'oniy, Moturidiy, G'ijduvoniylar singari umumbashariy sivilizatsiyaga ulkan hissa qo'shgan ajdodlarimiz tavalludi va ijodiga bag'ishlangan xalqaro tadbirlar mustaqillikning sharofati bilan yangi shakllangan davlat tadbiri sifatida nishonlanganini alohida ta'kidlash lozim. Bu tadbirlarda “O'zbekistonning yangi ma'naviyati, estetik madaniyati ulug' ajdodlarimizning noyob aql-zakovati, sobit e'tiqodi, beqiyos insoniy fazilatlariga uyg'un holda shakllantirilishi lozim”[5], deb ta'kidladi Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov ulug' allomalarga bag'ishlangan qator tadbirlarda. Ularga bag'ishlangan tadbirlar kelajakda yangi shakllangan bayramlar mavzusida alohida o'rganilishi zarur.

Millat ziyolilarining estetik idealiga aylangan, jahon madaniyatiga munosib hissa qo'shgan, tarixiy shaxslarimizning tavallud kunlarini, yirik sanalarini nishonlash ham xalqimizning navbatdagi eng ulug'vor an'analariga aylandi. Istiqlol yillarida buyuk ajdodlarimizning tavallud to'ylari munosabati bilan o'tkazilgan bayramlar quyidagi jadvalda o'z aksini topgan:

Tavalludi nishonlangan alloma	Yubiley yili	Tavallud sanasi nishonlangan yil
Bahouddin Naqshband	675	1993
Zahiriddin Bobur	510	1993
Najmiddin Kubro	850	1995
Amir Temur ibn Tarag'ay Bahodir	660	1996
Ahmad al-Farg'oniy	1200	1998
Imom al-Buxoriy	1225	1998
Burhoniddin al-Marg'inoniy	910	2000
Imom Abu Mansur al-Moturidiy	1130	2000
Alisher Navoiy	560	2001
Abduxoliq G'ijduvoniylar	900	2003
Ahror Valiy	600	2004

Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Shahrisabz, G'ijduvon, Qo'qon, Marg'ilon, Toshkent kabi qadimiy shaharlar tarixiy sanalarining xalqaro miqyosda nishonlanishi ham navbatdagi ilmiy tadqiqot mavzusidir. Davlat miqyosidagi bunday tantanalarda: millatimizning necha ming yillarga teng o'ziga xos shahar madaniyatini; asori-atiqalari, me'moriy yodgorliklari va madaniy meroslarini; san'at asarlari darajasidagi arxitektura yodgorliklarini; badiiy-estetik qadriyatlarini dunyoga ko'z-ko'z qilish mumkin bo'lgan tarixiy qudrat yashiringanligi ayon bo'ldi. Qadimiy shaharlar sanalarini nishonlashdagi YUNESKO bilan hamkorlik va bu tadbirlarda shakllangan yangi badiiy tamoyillar ham alohida tadqiqot mavzusi bo'la oladi.

Shunday qilib, O'zbekistonda ulug'lar tavalludi va qadimiy shaharlarning tarixiy sanalariga bag'ishlangan yangi shakldagi bayramlarni teatrlashgan badiiy-estetik shaklda tantanali nishonlash tajribasi orttirildi. Ular zamon ruhiga mos, milliy estetik tamoyillar bilan sayqallandi. Bu borada ham an'analar va amaliy tajribaga asoslangan milliy maktab yaratildi. Shuning uchun mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab, bir tomondan, azaliy bayramlar hamda ularga xos bo'lgan odatlar va an'analarni tiklash, ikkinchi tomondan, tarixda muhim o'rin tutgan, biroq sho'rolar davrida taqiqlangan ulug' allomalar tavalludi va merosiga bag'ishlangan marosimlarni shaxs estetik tarbiyasidagi o'ziga xos o'rnini inobatga olgan holda qayta tiklash masalasi hal qilindi.

Milliy bayramlar tarixida koinot hamda tabiat bilan bog'liq, faqat kun va tun tengligida nishonlanadigan hamda yil boshi hisoblanadigan "Navro'z" tiklandi. Endi, kuzgi kun-tun tengligini qayd qiladigan "Mehrjon", yozgi chilla boshida nishonlanadigan eng uzoq kun va qisqa tun – "Angom", qishki chilla boshida nishonlanadigan eng uzoq tun – "Yaldo"larni ham tiklash haqida o'ylab ko'rilsa bo'lardi. Shu bilan birga, mahalliy ahamiyatga ega, qadimdan xalqimiz orasida mashhur bo'lgan quyidagi bayramlarga e'tibor berish va ularni ham tiklash ehtiyoji sezilmoqda, turli mintaqalardagi "Gul bayrami", "Boychechak sayli", "Lola sayli", "Qizil gul" sayli, "Tut sayli", "Suv sayli", "Anor sayli", "Uzum sayli", "Muchal to'yi" kabi faqat o'zbeklarda mavjud hududiy va oilaviy bayramlarni estetik madaniyatimizning javohirlari sifatida tiklansa va saqlansa foydadan xoli bo'lmasdi. Chunki, bu kabi bayramlarda saqlangan estetik tamoyillar, xalqning orzu-istaklari, tajribalari, ma'naviyati avloddan-avlodga qadriyat sifatida o'tar edi.

Bayramshunoslar xalq bayramlarini ilmiy tahlil qilib, qadrlab, kelgusi avlodga yetkazishga intiladi. Shu bilan birga, mustaqillik davrida paydo bo'lgan yangi bayramlarni an'anaga aylantirib, ularni tarixiy-ma'naviy qadriyatlar bilan boyitib, bugungi yoshlar g'ururiga aylantirish jarayonida xalq sayillaridan ham unumli foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmoqda.

Umuman olganda, milliy bayramlarimizni nishonlash orqali shaxsning estetik didini o'stirish, teatrlashgan tomoshalarda ifodalangan g'oyalarni estetik mushohada qilishga o'rgatish, tantanalarga estetik munosabat bildirish ko'nikmalarini shakllantirish bilan ma'naviyatni boyitish ham murakkab ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy jarayonlar bo'lib, uning tub mohiyati badiiy madaniyat bilan izohlanadi. Darhaqiqat, ma'naviyat va madaniyat kishilarning axloqiy,

estetik, diniy, huquqiy tushunchalari va tasavvurlarining majmuidir. Demak, milliy bayramlarimizda ifodalangan urf-odat, an'analar barcha ma'naviy-badiiy boyliklarimiz davlat, xalq, millat va shaxs tomonidan qadrlanishi zarur. Chunki, ular millatning bebaho ma'naviy va madaniy boyligi hisoblanadi. Madaniy va ma'naviy boyliklarimiz esa yillar davomida xalq tomonidan to'planib kelingan hayotiy tajribalar bo'lib, ular insonning kuchiga-kuch qo'shadigan, bilimi, dunyoqarashini kengaytiradigan, boyitadigan va mustahkamlaydigan vosita hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, mamlakatimiz yanada yuksalish yo'lida shaxs ma'naviy kamolotiga uzluksiz e'tibor berib kelmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston bayramlari milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishini quyidagi jihatlar bilan izohlash mumkin:

– birinchidan, milliy bayramlarning mazmuni, muayyan maqsadga yo'naltirilganligi, mafkuraviy g'oyaning in'ikos etishi, axloqiy qadriyatlarning ulug'lanishi, badiiy shakli, tadbirlarning tantanaviyligi, ommaviyligi, umummilliy ahamiyati bilan hamohangligida;

– ikkinchidan, bayram tadbirlarining badiiylashgan tantanasida nafosat tamoyillari umuminsoniy mezon bo'lib xizmat qilishida;

– uchinchidan, milliy bayramlar estetik tarbiya vositasi sifatida yoshlar kamolotiga uzluksiz, badiiy va ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda zarur qadriyat sifatida e'tirof etilishida.

BIBLIOGRAFIYA

Миллий урф-одат, маросим ва анъаналарнинг шахс маънавий камолотидаги ўрни. Тўплам. 1998 йил 30 ноябрда ўтказилган семинар-йиғилиш материаллари. –Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 24 б.

Утанова У.А.Мустақил Ўзбекистонда халқ маданиятининг равнақи: Дис..фалс.фан.номз. – Тошкент: ЎзМУ, 2008. – Б. 115-116.

<http://uza.uz/oz/politics>

Бояк Т.Н. Русская сельская молодежь: трансформация духовно-нравственных ценностей (на материалах Республики Бурятия и Читинской области)/Т.Н.Бояк.-Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2007.- 478с.

Каримов И. А. Буюк алломага эҳтиром. – Тошкент:Ўзбекистон, 2004. – 42 б.

